

DNK MARKERLAR TEXNOLOGIYASI ASOSIDA QURG'OQCHILIKKA CHIDAMLI BAHORGU BUG'DOY GENOTIPLARINI ANIQLASH

O.S. Turayev^{1,2,3}

D.Sh. Erjigitov^{1,2}

N.M. Ibrohimova³

¹Orolbo'yi xalqaro innovatsiya markazi, Nukus sh., Qoraqalpog'iston

²Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti, Toshkent sh., O'zbekiston

³O'zbekiston Milliy universiteti, Genetika kafedrası, Toshkent sh., O'zbekiston

*e-mail: ozodturaev@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13935956>

Аннотация

В данном тезисе изложены результаты фенологической и молекулярной оценки линий яровой пшеницы на засухоустойчивость. По данным статистического анализа молекулярно-фенологических данных, генотипы, имеющие в своем геноме аллель устойчивости ДНК-маркера Xgwm484 (190 пар оснований), показали более высокую устойчивость по сравнению другими.

Ключевые слова: Мягкая пшеница, *Triticum aestivum* L., засуха, толерантность, маркеры SSR, CIMMYT.

ABSTRACT

In this thesis, we have reported the results of the phenological and molecular assessment of spring wheat lines for drought tolerance. According to the statistical analysis of the molecular and phenological data, the genotypes with the resistance allele of the Xgwm484 DNA marker (190 base pairs) in their genome showed higher resistance compared to others.

Keywords: Bread wheat, *Triticum aestivum* L., drought, tolerance, SSR markers, CIMMYT.

Suv tanqisligi stressi tufayli butun dunyo bo'ylab bug'doy hosilining katta qismi yo'qotilmoqda. Qurg'oqchilik (suv stressi) barcha abiotik stresslar orasida eng muhim ahamiyatlisi hisoblanadi. Qurg'oqchilik hosildorlikning maksimal pasayishiga olib keladigan abiotik stressdir [1]. Oldindan aytib bo'lmaydigan yog'ingarchilik tufayli, iqlim o'zgarishi natijasida dunyoning ko'plab hududlarida donli ekinlar, shu jumladan bug'doy hosildorligining pasayishiga olib keladigan suv stressini yanada kuchaytirishi mumkin [2].

Ma'lumki, organizmdagi ko'pgina xususiyatlar suv bilan bog'liq holda tabiatan murakkab va poligen holda ishlaydi [3]. Bug'doy o'simligida qurg'oqchilikka chidamlilik bilan bog'liq belgilar uchun sezilarli genetik o'zgarishlar namoyon bo'ladi [4]. Qurg'oqchilikka chidamlilik bilan bog'liq miqdoriy belgilar lokuslari (QTL)ga ega bug'doy navlarini yaratishni jadallashtirishda markerlarga asoslangan seleksiya (MAS) texnologiyasini qo'llash muhim hisoblanadi. Shu sababli, bug'doy kolleksiyalarini molekulyar va fenologik jihatdan baholash yuqori mahsuldor va qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan namunalarni aniqlash, ularni seleksiya qilish hamda yangi navlarni yaratish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqotda CIMMYT (*ingl.* International Maize and Wheat Improvement Center - Xalqaro makkajo'xori va bug'doyni yaxshilash markazi) va ICARDA (*ingl.* The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas - Qurg'oqchil hududlarda qishloq xo'jaligi bo'yicha tadqiqotlar olib boruvchi xalqaro markaz) tashkilotlari qo'shma loyihasi natijalari asosida

olingan yumshoq bug'doyning (1) "41st Elite spring wheat YT", (2) "42nd Elite spring wheat YT", (3) "20th High temperature wheat YT" hamda (4) "11th Stress adaptive trait YDT" ko'chatzorlariga mansub 33 ta tizma va mahalliy Semurg' navi (andoza nav)dan foydalanildi:

Namunalarning suv tanqisligiga chidamliligini baholash nisbiy molekulyar massasi 50 va 70 Mr (g/mol) saxaroza muhitida olib borildi. Tajribada, 34 ta namunalarning xar biridan 20 tadan don, 10 ml dan saxaroza eritmasi solingan 3 qaytariqdagi jami 111 ta Petri idishlarga joylashtirildi. Petri idishlar 25 °C haroratli termostatga 5 kunga qo'yildi, so'ngra unib chiqishi donlar soni aniqlanib, ildiz tizimi 5 balli tizimda baholandi.

Bundan tashqari, bug'doy namunalari qurg'oqchilikka chidamlilik bilan genetik bog'langan DNK marker asosida PZR tahlili amalga oshirildi. Shuningdek, olingan raqamli ma'lumotlar ANCOVA usulida statistik qayta ishlandi.

Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, donning unuvchanlik ko'rsatgichi saxaroza kontsentratsiyasining ortishi bilan kamayib bordi. Nazorat namunalarning 76% dan ko'pida unuvchanlik ko'rsatkichi 100% bo'lganligi kuzatildi. Saxarozaning 50 Mr eritmasida faqatgina L138 tizmasining unuvchanligi 100% bo'ldi. Saxarozaning 70 Mr eritmasida esa sezilarli darajada farq qilib, L124, L030, L138, va L190 tizmalari yuqori natija qayd etdi.

PZR tahlili natijalariga ko'ra, Xgwm484 DNK markerining chidamlilik bilan genetik bog'langan 190 juft asosli alleli bug'doy namunalarning 15 tasida mavjudligi, shulardan 10 tasida (Semurg', L138, L106, L079, L095, L047, L035, L007, L165 va L190) gomozigota, 5 tasida (L124, L062, L097, L040 va L030) geterozigota holatda ekanligi aniqlandi. Qolgan 19 ta tizmalar genomida chidamlilik alleli uchramadi. PZR tahlili va saxarozali muhitdan olingan ma'lumotlarning statistik tahlili natijalariga ko'ra, genomida Xgwm484 DNK markerining gomozigota va geterozigota chidamlilik allelini tutgan bug'doy tizmalarining chidamliligi nol-segregant (genomida chidamlilik alleli mavjud bo'lmagan) tizmalarga qaraganda sezilarli darajada yuqori bo'ldi. Olingan natijalar, bug'doyning qurg'oqchilikka chidamli navlarini olish uchun foydali manba sifatida xizmat qiladi.

References:

1. Kang Y., Khan S., Ma X. Climate change impacts on crop yield, crop water productivity and food security - A review. *Prog. Nat. Sci.* 2009, 19, 1665–1674.
2. Collins N.C., Tardieu F. Tuberosa, R. Quantitative trait loci and crop performance under abiotic stress: Where do we stand? *Plant Physiol.* 2008, 147, 469–486.
3. Gupta P.K., Balyan H.S., Gahlaut V., Kulwal P.L. Phenotyping, genetic dissection, and breeding for drought and heat tolerance in common wheat: Status and prospects. *Plant Breed. Rev.* 2012, 36, 85–147.
4. Joshi A.K., Mishra B., Chatrath R., Ortiz Ferrara G., Singh R.P. Wheat improvement in India: Present status, emerging challenges and future prospects. *Euphytica* 2007, 157, 431–446.